

Білоусов Євген Вікторович д.т.н., професор, доцент кафедри експлуатації суднових енергетичних установок, Херсонська державна морська академія. ORCID ID: 0000-0001-8185-8209; ewbelousov67@gmail.com.

Марченко Андрій Петрович доктор техн. наук, проф., проректор з наукової роботи Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». ORCID ID: 0000-0001-9746-4634, marchenko@kpi.kharkov.ua.

Кравченко Сергій Олександрович д.т.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник кафедри «Двигуни внутрішнього згорання» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». dvs.khpi2016@gmail.com.

Самарін Олександр Євгенович к.т.н., доцент кафедри експлуатації суднових енергетичних установок Херсонської державної морської академії. ORCID: 0000-0002-2690-7298; samarin162@gmail.com.

УДК 621.436:629.128.6

ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ДВИГУНІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІНДИЦІЮВАННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ НА РЕЖИМАХ, ВІДМІННИХ ВІД НОМІНАЛЬНИХ

**Є. В. Білоусов*, М. Є. Рибальченко*, В. П. Савчук*, Г. Я. Тулученко*,
Т. П. Білоусова****

*Херсонська державна морська академія, **Херсонський державний аграрно-економічний університет

Анотація: Оцінка технічного стану суднових двигунів внутрішнього згорання за параметрами та характером протікання робочого процесу – поширена практика при їх експлуатації. Для такої оцінки створено цілий арсенал засобів для індикювання, від класичних механічних систем до електронних засобів періодичної або безперервної дії. Стрімкий розвиток електронних систем контролю та зміни у підходах до логістичних операцій на морському транспорті наклали ряд обмежень, які децю звужують можливості використання зазначених методів. З одного боку, на більшості суден, побудованих 10...15 років тому, інформація про результат індикювання двигуна під час стендових випробувань є у вигляді растрових зображень. Це ускладнює процес їх використання як еталонних, необхідних для порівняння з фактичними діаграмами, отриманими в процесі експлуатації за допомогою електронних систем контролю. Крім того, тенденції до зниження швидкостей руху суден ускладнюють індикювання двигунів на специфікаційних режимах. Зіставленню різних способів представлення інформації та отриманню еталонних індикаторних діаграм для неспецифікаційних режимів роботи двигунів присвячено це дослідження.

Ключові слова: судновий двигун, робочий процес, режим роботи, растрове зображення, індикаторна діаграма, індикювання двигуна.

EVALUATION OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE ENGINES BY THE RESULTS OF INDICATION OF THE WORK PROCESS IN MODES DIFFERENT FROM THE RATED

**Ye. V. Belousov*, M. Ye. Rybalchenko*, V. P. Savchuk*, H. Ya. Tuluchenko*,
T. P. Belousova****

*Kherson State Maritime Academy, **Kherson State Agrarian and Economic University

Abstract: Assessment of the technical condition of marine internal combustion engines by parameters and nature of the workflow is a common practice in their operation. For such assessment the whole arsenal of means for indication, from classical mechanical systems to electronic means of periodic or continuous action is created. The rapid development of electronic control systems and changes in approaches to logistics operations in maritime transport have imposed a number of limitations that somewhat narrow the possibilities of using these methods. On the one hand, on most ships built 10...15 years ago, information about the result of engine indexing during bench tests is available in the form of raster images. This makes it difficult to use them as a reference, necessary for comparison with the actual diagrams obtained in the process of operation using electronic control systems. In addition, the tendency to reduce the speed of ships complicates the indication of engines in specification modes. This study is devoted to comparing different ways of presenting information and obtaining reference indicator diagrams for non-specified engine operating modes.

Keywords: marine engine, working process, operating mode, raster image, indicator diagram, engine indication.

Білоусов Євген Вікторович д.т.н., професор, доцент кафедри експлуатації суднових енергетичних установок, Херсонська державна морська академія. ORCID ID: 0000-0001-8185-8209; ewbelousov67@gmail.com.

Рибальченко Микола Євгенович аспірант кафедри експлуатації суднових енергетичних установок, Херсонська державна морська академія. kolryb73@gmail.com.

Савчук Володимир Петрович к.т.н., доцент, завідувач кафедри експлуатації суднових енергетичних установок, Херсонська державна морська академія. ORCID ID: 0000-0002-6196-540X; postsavchuk@gmail.com.

Тулученко Галина Яківна д.т.н., професор, професор кафедри експлуатації суднових енергетичних установок, Херсонська державна морська академія. ORCID ID: 0000-0002-6196-540X; tuluchenko.galina@ukr.net.

Білоусова Тетяна Петрівна старший викладач кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет. ORCID ID: 0000-0002-6982-8960; tbbelousovane@gmail.com.

УДК 629.5

АНАЛІЗ СТРАТЕГІЙ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ СУДНОВИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

О. І. Россомаха, І. В. Гуменний

Одеський національний морський університет

Анотація: У роботі проведено аналіз стратегій технічного обслуговування і ремонту суднових технічних засобів з метою відпрацювання видів ремонту в залежності від вимог до безпеки експлуатації. Для реалізації обслуговування технічних об'єктів необхідні методи і засоби технічного діагностування, що дають можливість безперервно або періодично визначати дійсний стан об'єкта. Сьогодні більше схиляються до використання стратегії «за станом», але стосовно морських суден ця система не завжди отримує схвалення від Класифікаційного товариства у зв'язку з відсутністю прогнозування роботи механізмів. Питання забезпечення надійності роботи суднових технічних засобів (СТЗ) є одним з найважливіших у торговельному суднопластві. Прогнозування стану СТЗ, як невід'ємна частина системи забезпечення надійності роботи, створює передумови для визначення раціональних термінів проведення профілактичних заходів і ремонтів.

Ключові слова: стратегія ремонту, прогнозування технічного стану, суднові технічні засоби.